

Mart, 2026-yil

SGLT2 INGIBITORLARINING INSULIN VA HbA1c DARAJASIGA TA'SIRI: SYUY
VA PREDIABET BILAN BEMORLARDA KLINIK TADQIQOT

Soliyeva Madina Iqboljon qizi

Magistrant, Andijon davlat tibbiyot instituti.

Muborakov Hasanxon Muhriddinxon o'g'li

Student, Andijon davlat tibbiyot instituti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19366260>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda natriy-glyukoza kotransporter 2 (SGLT2) ingibitorlarining insulin darajasi hamda glikatsiyalangan gemoglobin (HbA1c) ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganildi.

Tadqiqot surunkali yurak yetishmovchiligi (SYuY) va prediabet bilan kasallangan 28 nafar bemor ishtirokida olib borildi. Natijalar SGLT2 ingibitorlari metabolik nazoratni yaxshilashda samarali ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: SGLT2 ingibitorlari, prediabet, surunkali yurak yetishmovchiligi, insulin, HbA1c.

Kirish. So'nggi yillarda prediabet va surunkali yurak yetishmovchiligi birgalikda uchrashi keng tarqalgan klinik muammoga aylandi. Prediabet insulinrezistentlik va beta-hujayra disfunktsiyasi bilan xarakterlanadi.

Bu esa yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanish xavfini oshiradi. SGLT2 ingibitorlari dastlab glyukozani buyrak orqali chiqarishni oshirish orqali ishlaydi, biroq ularning yurak va metabolik tizimlarga ijobiy ta'siri keng o'rganilmoqda [1,2].

Tadqiqot maqsadi: SGLT2 ingibitorlarining insulin darajasi va HbA1c ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.

Materiallar va usullar. Tadqiqotga 28 nafar bemor jalb qilindi (o'rtacha yosh $58,4 \pm 6,2$ yil). Barcha bemorlarda SYuY (II–III FK) va prediabet aniqlangan (HbA1c 5,7–6,4%). Bemorlar 12 hafta davomida standart terapiyaga qo'shimcha ravishda SGLT2 ingibitori (dapagliflozin 10 mg/kun) qabul qildilar.

Baholash quyidagi ko'rsatkichlar asosida amalga oshirildi:

- och qoringa insulin darajasi
- HbA1c
- och qoringa glyukoza

Statistik tahlil Student t-testi yordamida bajarildi, $p < 0,05$ ahamiyatli deb qabul qilindi.

Natijalar. 12 haftalik davolashdan so'ng sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. HbA1c darajasi boshlang'ich $6,2 \pm 0,3\%$ dan $5,8 \pm 0,2\%$ gacha pasaydi ($p < 0,01$). Och qoringa insulin darajasi $18,5 \pm 3,1$ mkED/ml dan $13,2 \pm 2,4$ mkED/ml gacha kamaydi ($p < 0,01$). Bundan tashqari, och qoringa glyukoza darajasi ham ishonchli ravishda kamaydi.

Bu o'zgarishlar insulinrezistentlik kamayganligini ko'rsatadi. SGLT2 ingibitorlari glyukozani siydik orqali chiqarish bilan birga, insulin yukini kamaytirishga yordam beradi.

Muhokama. Olingan natijalar SGLT2 ingibitorlarining nafaqat glyukozani pasaytiruvchi, balki metabolik profilni yaxshilovchi ta'sirga ega ekanligini tasdiqlaydi. Insulin darajasining pasayishi insulinrezistentlik kamayganidan dalolat beradi. Bu esa prediabetning progressiyasini sekinlashtirishi mumkin.

Mart, 2026-yil

Shuningdek, ushbu preparatlar yurak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda gemodinamik yuklamani kamaytirib, qo'shimcha kardiohimoya ta'sirini ko'rsatadi.

Xulosa. SGLT2 ingibitorlari SYuY va prediabet bilan og'rigan bemorlarda insulin darajasini pasaytiradi va HbA1c ko'rsatkichlarini yaxshilaydi. Ushbu preparatlar metabolik nazoratni yaxshilashda samarali va istiqbolli vosita hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Heerspink H.J.L., Stefansson B.V., Correa-Rotter R., et al. Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease. // *New England Journal of Medicine*. – 2020. – Vol. 383(15). – P. 1436–1446.
2. Packer M., Anker S.D., Butler J., et al. Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure. // *New England Journal of Medicine*. – 2020. – Vol. 383(15). – P. 1413–1424.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH